

ҚАРЛУҚ КАЛМАСИНИНГ ВАСФИ IX-XIII АСР АРАБИЙ ВА ФОРСИЙ МАНБАЛАРИДА

Одинаев Наим,

Тожикистон давлатчилик педагогий университети Садриддина Айни номида,
тожик халқи тарихи кафедрасини асперанти. Адрес: 734003, Душанбе шаҳри,
Рудакий кўчаси, 121. Тел: (+992)501850188, E-mail: odinaevnaim760@gmail.com

Аннотация

Қарлуқ калимасининг васфи мелодий IX-XIII аср таърихи, географи ва адабий манбаъларда ва унинг маъноси борасида кўплаб маълумотлар келтирилган. Қарлуқлар мазкур манбаъларда ушбу шакллар Харлухия, خزلخيه, Хазлухия خزلخيه, Харлухий خزلخي, Хазлуҷ خزلج, Харлуҷ خزلج, Харлух خزلخ, Халлух خلخ, Халаҷ خلج, Хурлух خزلوخ, Хурлуғ خورلوغ, Хурсуғ خورسوغ, Қорсуқ قارسوق, Қарлух قرلخ, Қарлуқ قرلق, Қорлуқ قارلق, Ал-Қорғулия ва Ал-Қорлуғия القارغلية و القارلغية билан зикр қилинган. Қарлуқлар бугунга қадар ўз номларини йўқатмаганлар. Халлух яъни Қарлуқ маъносини луғавий ва истилоҳий васфи чиройли, хушбўй ва чиройли хусну чамол дейилган.

Калит сўзлар: Қарлуқ, ўзбек, манбаъ, арабий, форсий, тарих, адабиёт, география, қабила.

Аннотация: В исторических географических и литературных источниках IX-XIII веков содержится множество сведений о терпине “Карлук” и его значении. В упоминаемых источниках Карлуки упоминаются в формах Харлухия, خزلخيه, Хазлухия خزلخيه, Харлухий خزلخي, Хазлуҷ خزلج, Харлуҷ خزلج, Харлух خزلخ, Халлух خلخ, Халаҷ خلج, Хурлух خزلوخ, Хурлуғ خورلوغ, Хурсуғ خورسوغ, Қорсуқ قارسوق, Қарлух قرلخ, Қарлуқ قرلق, Қорлуқ قارلق, Ал-Қорғулия ва Ал-Қорлуғия القارغلية و القارلغية. Карлуки до настоящего времени не утратили своего самоназвания. Лексические и этимологические сведения показывают что “Халлух”, то есть “Карлук” описывался как красивый, благо ухающий и приминный.

Ключевые слова: Карлук, узбек, сведений, арабский, персидский, история, литература, география, племя.

Annotation

In historical, geographical and literary sources of the IXth-XIIIth centuries extensive information is provided about the term “Karluk” and its meaning. In the sources, the Karluks are mentioned in the forms, Kharlukhiya خزلخيه, Khazlukhiya خزلخيه, Kharlukhi خزلخي, Khazluj خزلج, Kharluj خزلج, Kharlukh خزلخ, Khallukh خلخ, Khalaj خلج, Khurlukh خزلوخ, Khurlug خورلوغ, Khursug خورسوغ, Qorsuq قارسوق, Qarlukh قرلخ, Qarluc قرلق, Qorluq قارلق, AL-Qorguliya and AL-Qorlugiya القارغلية و القارلغية. The Karluks have not lost their self designation fo this day. Lexical and etymological data indicate that “Khallukh” that is “Karluk” was described as beautiful fragrant and pleasand.

Key words: Karluk, uzbek, sources, arabic, persian, hitori, literature, geography, tribe (family).

Ер юзида яшаб юрган инсонлар кўплаб миллатлару қабилаларга бўлинган, улар қаторида турк миллатлари ичида Қарлуқлар ўз номларини сақлаб келиб, бу ном билан бугунга қадар Қарлуқ деб аталади. Қарлуқлар ўз номлари билан бир неча шаклда тарихи манбаларда ва бугунги илмий китобларда ҳам Қарлуқ калимасини йўқатмадилар.

Ўрта асрларда тарихий, адабий ва географ олимлари томонидан IX-XIII асрларда арабий ва форсий тилларда ёзилган манбаларда туркнажод қавмлардан бири бўлган Қарлуқлар тўғрисида кўплаб маълумотлар келтирилган. Қарлуқ сўзининг зикри мазкур манбаларга кўра бирнеча шаклда келтирилган.

Тарихий ва географ манбаларида араб тили ёзувчилардан бўлган Ибни Хурдодбеҳ Қарлуқ сўзини Халлух خَلْح [11:31] ва Халач خَلج [11:28] деб ёзган. Қудума ибни Чаъфар эса Харлухия خَرلُخِيه [18:362] ва Яъкуби ҳам Харлухия, خَرلُخِيه [31:71] ё Хазлухия خَزْلُخِيه [32:216] ва Ибни Факеҳда Харлухия خَرْلُخِيه [13:329] бўса, шу каби Масъудининг асарида бу вожа икки шаклда Хазлуц خَزْلُج ва Харлуц خَرْلُج [20:302] келтирилган. Ва Истахрининг асарида қарлуқ сўзи беш шаклда Хазлуц خَزْلُج, Харлух خَرْلُخ, Халлух خَلْح, Халач خَلج [14:11] ва Хурлух خَرْلُوح [14:196] зикр қилинган.

Араб манбаълари қаторида форс тили манбаълари ҳам Қарлуқлар тўғрисида анча маълумотлар баён қилганлар. Шу ёзувчилардан Макдиси Халлухи خَلْحِي [19:4\65] Ибни Ҳавқал Харлухия خَرْلُخِيه Хазлуция خَزْلُجِيه [12:196] Берунӣ Харлух خَرْلُخ [6:95] Гардеси Халлух خَلْح [7:286-288 ва 8:267] Идриси Харлух خَلْح [15:130 ва 178] Балъами Халух خَلْح [5:2\501] Кайковус Халлухӣ خَلْحِي [16:104 ва 105] Қазвини Халлухӣ خَلْحِي [17:526] Начиб Бекрон Халач خَلج ва Халлух خَلْح [24:73 ва 84] Ёкути Ҳамави Халлух خَلْح [9:3\23] ва Халуц ё Халач خَلج [9:2\23] баён қилганлар. Бу ёзилган калималар ҳамаси бир-бирига яқин тарзда шаклланган.

Мазкур манбаъларда Қарлуқ калимасининг шакли ўзгарса ҳам маъноси ўзгармаган. Таърихчилар, географлар ва адабиётшунослар кўйидаги калималарни келтирганлар. Муқаддаси Хурлуғ خورلُوح [21:1\273] ва Хурсуғ خورسُوح [21:2\16] Ҳудуд-ул-олам Қорсуқ قارسُوق, Қарлух قَرْلُخ ва Халлух خَلْح келтирган, [28:59 ва 29:127] ва Мухаммад Авфи Бухорой Халлух خَلْح [22:2\23, 37 ва 78] ва Қарлуқ قَرْلُوق [22:1\332] Рашидуддин Фазлуллоҳ Қорлуқ قارْلُوق [26:53 ва 54] ва машҳур тарихчи Ибн ал-Асирнинг ёзишича Қарлуғ калимаси араби шаклида шундай келтирилган: “القارلُغِيه و القارلُغِيه” ал-Қорғулийя ва ал-Қорлуғийя, [10:11\82,83 ва 85] яъне Қарлуқлар. Келтирилган Қарлуқ калимаси арабий ва форсий хаттида шаклларида фарқият бўлсада, бугунги кунда Қарлуқ калимаси Қарлуғ, Қорлуқ, Қаллиқ ва Қаллиғ деб аталади.

Форс-Тожик адабиётида Қарлуқлар бирхил шаклда келтирилган, Абуабдуллоҳ Рудакий Халлухӣن خَلْحِيان [2:55] Фирдавсий Халлух خَلْح [1:5\7] Низоми Ганҷавий Халлух خَلْح [25:134] ва Саъдий Халлух خَلْح [27:621] каби

шоирларнинг шериятидан иборат бўлиб, булардан бошқа яна қанча шоирлар Қарлуқларнинг васфини Халлух деб зикр қилганлар.

Қарлуқ сўзи луғавий ва истилоҳий маънода шундай келтирилган. Халлух خَلْح Туркистон шаҳрларидан бири ва хусну жамолда бу атрофнинг машҳуридан бўганлар, [3:386] бошқа ҷойда Халлух خَلْح шаҳр номи бўлиб яхши ва яхшилар машҳуридир. Чин шаҳридан мушки билан машҳур ва шеърда муаттар, дилрабо, чиройли маъносини англатади.[25:474 ва 475] ва бошқа китобда Халлух خَلْح қадимги Туркистони шаҳр номи бўлиб ривоятларга кўра чиройли халқ эдилар ва яхши мушк у ердан келтирилди.[4:451 ва 30:1\216]

Бу калима чамъ шаклида Халлухизод خَلْحِيزاد ё Халлухинаждо خَلْحِينِجَاد хушрўй, соҳибчамол ва соҳибхусн бўганлари айтилган.[30:1\458] Муҳаммад Ҳусайни Бурҳоннинг “Бурҳони Қотей” луғатнома асарида Қарлуқ калимаси: “Халлух خَلْح Туркистон шаҳрларининг бири номи бўлиб яхшилар, яхши мушк у ердан келтирилган ва хушбўй маънода ҳам келган”. [23:1\400] Яъне хушбўй мушқлар асосан қадимги Туркистон шаҳрларидан бири Хутан бўлиб, мушки Хутаний дейилган.

Қарлуқ миллатлари бугунги кунда Ўзбекистон, Тожикистон, Қирғизистон, Қozoқистон, Туркманистон, Афғонистон, Эрон, Туркия ва бошқа мамлакатларда яшайдилар. Бу борада мазкур давлатларда Қарлуқлар тўғрисида китоблар ёзилиб ва ёзилмоқда. Қарлуқлар Ўзбекистон тарихида катта ўринга эга бўлиб, Қарлуқ номини сақлаб келганлар.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абулқосим Фирдавсий. Шоҳнома. Таҳияи матн ва луғоту тавзеҳот, К. Айнӣ ва З. Аҳрорӣ. Муҳаррир, Мубашшир Акбарзод. Душанбе “Адиб”, 2008. 10 чилд. 480 саҳифа.
2. Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ. Девон. Таҳия тасҳеҳ ва сарсухану ҳавошии, Қодири Рустам.. Олмотӣ, 2007. С, 55.
3. Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ. Ашъор. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва луғоту тавзеҳот, Расул Ҳодизода ва Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. Душанбе “Адиб”, 2007. 480 саҳифа.
4. Амир Хусрави Деҳлавӣ. Ғазалиёт. Таҳия ва тадвини матн, Муҳаммадвафо Бақоев. Муқаддима ва луғоту тавзеҳот, Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. Душанбе “Адиб”, 2014. 480 саҳифа.
5. Балъамӣ Абуалӣ. «Таърихи Табарӣ». тавзеҳоти М Умаров ва Ф Бобоев. Душанбе, 2001 м. Ҷ, 2. 1636 саҳифа.
6. Берунӣ Абурайҳон. Ал-Ҷамоҳир фи маърифат ул-Ҷавоҳир. ISLAMICBOOK.WS. 2010 м. С, 95.
7. Гардезӣ Абусаъид. Зайн-ул-ахбор. Баргардон Қодири Рустам. Душанбе “Бухоро”, -2014. 416 саҳифа.
8. Гардезӣ Абусаъид. Зайн-ул-ахбор. Бо кушиши Абдулҳай Ҳабибӣ. Техрон, 1347 ҳ ш.
9. Ёкути Ҷамавӣ. Муъҷам-ул-булдон. Лубнон-Берут, 1993. Ҷ, 2. ва Ҷ, 3.
10. Ибн ал-Асир. Ал-камил фит-таърих. Дор ус-Содир, Лубнон-Берут, 1979 м\1399 ҳ,к. Чилд, 11.

11. Ибни Хурдодбех Абулқосим Убайдуллоҳ. “Ал-Масолик вал-Мамолик”. Лийдан-Брил, 1306 х,к.
12. Ибни Ҳавқал. Сафарномаи ибни Ҳавқал. Тарчума ва тавзеҳ, Чаъфар Шиор. Техрон, 1366 х,ш.
13. Ибни Фақеҳ. Мухтасар ал-Булдон. Лейдон-Брил, 1302 х к, 1885 м. С, 329.
14. Истахрӣ Абуисҳоқ. Масолик ва мамолик. Тарчумаи форсӣ, Эрачи Афшор. Техрон, 1340 х,ш.
15. Идрисӣ Абуабдуллоҳ. Нузҳат ул-муштоқ фил ихтироқ ал-офоқ. Китобхонаи электроники забони арабӣ бидуни макон ва санаи нашр. С, 130.
16. Кайковус Унсурулмаоли. Тарчума ва тавзеҳ, М. Шарофова ва М. Муллоаҳмад. Қобуснома. Душанбе, 2016. 248 саҳифа.
17. Қазвинӣ Закариё. Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод. Тарчума ва тавзеҳи Абдушукур Гафуров. Хучанд “Хуросон”, 2018. 684 саҳифа.
18. Қудома ибни Чаъфар. Китоб ал-Хироч ва синоат-ул-китобаҳ. Лийдан-Брил, 1306 х,к.
19. Мақдисӣ Мутаҳҳар ибни Тохир. Тарчумаи, Муҳаммад Ризо Шафиъӣ. Китоб ул-Бадиъ ват-таърих (Офариниш ва таърих). Техрон, 1374 х,ш.
20. Масъудӣ Абуҳасан Алӣ ибни Ҳусайн. Муруҷ уз-Заҳаб ва Маодин ул-Чавҳар. Мутарчим, А Поянда. Техрон, 1382 х,ш. Чилди, 1.
21. Муқаддасӣ Абуабдуллоҳ. Аҳсан ут-Тақосим фи Маърифат ул-Ақолим. Лийдан-Брил, 1906 м. 2 чилд.
22. Муҳаммад Авфии Бухорӣ. “Лубоб ул-Албоб”. Брил-Лийдан, 1906 м, 1324 х,к. Чилд 1, ва Чилд 2.
23. Муҳаммад Ҳусайни Бурҳон. Бурҳони Қотей (луғат). Таҳияи матн, Амон Нуров. Душанбе “Адиб”, 1993 м. Ҷ, 1. С, 400.
24. Начиб Бекрон. Чаҳоннома. Бо кӯшиши Дуктур Муҳаммад Амин Риёҳӣ. Бо ду муқаддима ва панҷ феҳрист. Техрон, 1342 ҳичрӣ шамсӣ.
25. Низоми Ганҷавӣ. Хамса. Махзан ул-асрор, Хусраву Ширин. Баргардон, пешгуфтор ва таҳияи З. Аҳрорӣ, А. М. Хуросонӣ ва М. Акбарзод. Душанбе “Адиб”, 2012. 480 саҳифа.
26. Рашидуддин Фазлуллоҳ. Қоме-ут-таворих. Тасҳеҳ ва ҳошияи Муҳаммад Равшан ва Мустафо Мусавӣ. Техрон, 1373х,ш. Чилди, 1.
27. Саъдии Шерозӣ. Мавоиз, қасида шумораи 5. Ганҷури Румизӣ-Барномаи Электронӣ. Саъдӣ Шерозӣ. Девони Саъдӣ. Маркази таҳқиқоти роёнаи қоимаи Исфаҳон. Саҳ, 621.
28. Ҳудуд ул-Олам мин-ал-Машриқ илал-Мағриб. Таҳияи матни кирилӣ-тоҷикӣ. Абдучамол Ҳасанов. Душанбе “Бухоро”-2014. 588 саҳифа.
29. Ҳудуд ул-Олам мин-ал-Машриқ илал-Мағриб. Бо муқаддимаи Бартолд, ҳавошии Минорский, тарчумаи Мир Ҳусайншоҳ. Кобул, 1342 х,ш.
30. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ш. Шукуров, А. Капранов, Р. Ҳошими, А. Маъсумӣ. Масква, 1969. Ҷ, 1.
31. Яъқубӣ Аҳмад ибни Возеҳ. Ал-Булдон. Тарчумаи Иброҳим Ояти. Техрон, 1342 х,ш.

32. Яъқубӣ Аҳмад ибни Возеҳ. Ал-Булдон. Ҳошия Амин Занновӣ. Берут-Лубнон, 1422 ҳ.к. 2002 м.

TURK TILIDA QORA VA OQ RANG BILDIRUVCHI LEKSEMALARNING METAFORIK QO‘LLANILISHI

Selma Ozan Yujel,
Oriental Universiteti, Tillar-2 kafedrası turk tili o‘qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada turk tilida oq va qora rang bildiruvchi leksemalarning jumlada metaforik vazifani o‘tashi tahlili olib borilgan. Turk tilida mazkur rang leksemalarining adabiy va kundalik nutqda turlicha ma’no qatlamlarini hosil qilishi, ijtimoiy hamda madaniy diskursda ijobiy va salbiy semantik yuklamalarni kasb etishi, shuningdek, ularning metaforik qo‘llanishi milliy dunyoqarash bilan chambarchas bog‘liq ekani aniqlangan.

Kalit so‘zlar. Qora, oq, metafora, leksema, ijobiy, salbiy.

Abstract

This article analyzes the metaphorical function of the Turkish lexemes denoting white and black colors in sentences. It is found that in Turkish, these color lexemes create different layers of meaning in literary and everyday speech, acquire positive and negative semantic loads in social and cultural discourse, and their metaphorical use is closely related to the national worldview.

Key words. Black, white, metaphor, lexeme, positive, negative.

Metafora jumlada obrazlilikni, asosan his-tuyg‘ularni ifodalashda qo‘llaniladi. Metaforaning mohiyati bir turdagi narsani boshqasi nuqtai nazaridan tushunish va boshdan kechirishdir¹⁸.

Aytmoqchi bo‘lgan so‘zingizni metaforasiz to‘g‘ridan-to‘g‘ri bayon qilishingiz mumkin biroq metaforani tanlagan bo‘lsangiz u qandaydir she‘riy (poetik) yoki ritorik maqsad, shuningdek nafislik hamda tejamkorlik uchundir biroq oddiy nutq yoki oddiy fikr bildirish uchun emasdir¹⁹.

Metaforik iboralar ma’lum bir tilda rang va hissiyotlar o‘rtasidagi munosabatlarni ifodalash xususiyatiga ega. Rang bildiruvchi so‘zlar orqali hosil qilingan metaforik birikmalar o‘zida ijobiy (baxt, uyalish, sevgi) hamda salbiy (qo‘rquv, g‘am, g‘azab) ottenkalarni hosil qilishi mumkin.

Qora leksemasi o‘zi birikib kelgan so‘z bilan salbiy hamda ijobiy ma’nolarni keltirib chiqaradi. Turk tilida qora leksemasi **kara** hamda **siyah** so‘zlari bilan

¹⁸ Lakoff G and Johnson M. The metaphorical structure of the human conceptual system. – Chicago: The University of Chicago press, 1980a. – P. 5.

¹⁹ Lakoff G. A figure of thought. Metaphor and Symbolic activity / Nanyang Technological University. – 1986. – №1 (3). – P. 215.